

MATEMÁTICAZINE – EXPERIÊNCIAS NA UTILIZAÇÃO DOS FANZINES EM SALAS DE AULA

Gazy Andraus¹

*Pós-Doutorando pela PPGACV da FAV-UFG
e Bolsista PNPd – CAPES
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0256950026952623>
E-mail: gazyandraus@ufg.br*

DOI: 10.5281/zenodo.7706630

1. A QUE VEM (OU SERVE) UM FANZINE?

A mesma questão era feita há algumas décadas com relação às histórias em quadrinhos (HQs), pois eram tidas como perniciosas à educação, sendo que a partir do final do século XX e principalmente dos anos 2000 para agora, inverteu-se o prognóstico, trazendo-se na atualidade uma importância irrefutável aos quadrinhos, tanto como leitura de entretenimento, como de auxílio interdisciplinar educacional. Assim ocorreu após passaram-se os anos, quando pessoas interessadas na também chamada *Nona Arte* conseguiram empreender estudos que assentaram as HQs no rol da importância cultural e educacional!

De poucas décadas para cá, outra mídia – esta menos conhecida – tomou cada vez mais espaço também na área pedagógica e educacional: o fanzine!

¹ Nascido aos 11 de janeiro de 1967 em Ituiutaba, MG, atualmente realiza pós-doutoramento no Programa de pós-Graduação em arte e Cultura Visual (PPGACV) da Faculdade de Artes Visuais - FAV-UFG (Bolsista PNPd-CAPES), pesquisando os zines de arte. Tem Doutorado em Ciências da Comunicação pela ECA - Escola de Comunicações e Artes da USP (2006), mestrado em Artes pela UNESP (1999) e graduação em Licenciatura Plena em Educação Artística pela FAAP (1992). Sua tese “As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário” defendida na ECA-USP foi premiada como melhor tese no HQ-Mix-2007, do ano de 2006. Foi professor designado da UEMG, Unidade de Campanha/MG no curso de Pedagogia de 2017 a 2018, professor do Curso de Artes da FIG-UNIMESP, de 2005 a 2016. Tem experiência no ensino de graduação e pós-graduação na área de Comunicação e Artes e Educação, com ênfase em Comunicação, Arte e Cultura, atuando principalmente nos seguintes temas: história em quadrinhos (HQ) de autor, informação imagética, educação (mudança de paradigmas), arte e editoração alternativa (fanzine). Pesquisador do Observatório de História em Quadrinhos da ECA (USP), ASPAS – Associação dos Pesquisadores em Arte Sequencial e grupo Cria_Ciberarte (UFG). Publica artigos e textos no meio acadêmico e em livros acerca das Histórias em Quadrinhos (HQs) e Fanzines, bem como também é autor de HQs e Fanzines na temática fantástico-filosófica.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0256950026952623>;

E-mail: gazyandraus@ufg.br, yzagandraus@gmail.com,

Blog: <http://tesegazy.blogspot.com/>;

Canal GaZine no youtube: Gazy Andraus-Gazine - <https://www.youtube.com/@gazyandraus-gazine2160>

ou [@gazyandraus-gazine2160](https://www.youtube.com/@gazyandraus-gazine2160) (Todos os episódios aqui: <http://tesegazy.blogspot.com/p/gazine.html>)

Antes de adentrar ao seu conceito, é necessário que se reforce, neste capítulo, a função criativa de um fanzine² explorando-se sua singularidade, bem como suas características. Pois um fanzine é, de certa maneira, uma revista, daquelas que se encontrariam em bancas, revistarias e livrarias, mas não oficialmente³. O que se intenta neste tipo de publicação paratópica⁴ e amadora, é atingir uma função libertária na disseminação de idéias, conceitos, expressividades artísticas, e até arranjos organizacionais em suas páginas, mas não estabelecidos por regras, sejam acadêmicas ou de outra ordem possível atrelada a objetivos que norteiem um sistema social dito “oficial” - pois é em um fanzine que se permite a qualquer pessoa ser autora ao publicar livremente suas ideias e paixões, em quaisquer temas, e versados em variados gêneros possíveis a serem expressados.

Um fanzine, ou zine, então, é

uma publicação alternativa e amadora, geralmente de pequena tiragem e impressa artesanalmente. É editado e produzido por indivíduos, grupos ou fãs-clubes de determinada arte, personagem, personalidade, *hobby* ou gênero de expressão artística, para um público dirigido e abordando, quase sempre, um único tema. (MAGALHÃES, 1993, p.9)

Assim, aos poucos vão se configurando aqui, as características deste tipo vanguardista de publicação, que prescindem de certos ditames, como editoria que estipule regras e/ou cerceamentos, ou ainda, que atrele à sua publicação um retorno financeiro como prerrogativa necessária (aos fanzines não se pretendem lucros).

Não. Um fanzine, ou ainda um biográficizine, que segundo Andraus e Santos Neto (2010), se posta como uma publicação pessoal autobiográfica elaborada como um zine, ou seja, um fanzine autobiográfico, e/ou ainda um artzine que trabalha conceitos plásticos atinentes às artes, perfaz possibilidades diversas a partir de uma mesma premissa: uma produção que simula uma revista (mas paratópica), independente, e que se exprime como uma válvula de escape-libertária dentro do sistema\tecido social daquilo que na(s) sociedade(s) estaria limitado à circunscrição de padrões pré-

² Ou simplesmente “zine”, como pode também ser chamado, embora atualmente os autores artistas prefiram a designação de “zines” e “zineiros”, deixando o termo “fanzines” ou “fanzineiros” às publicações e faneditores que produzem publicações mais atinentes a seus objetos de culto, e não especialmente de temas artísticos autorais. De toda maneira, neste artigo, tanto “zine” como “fanzine” terá o mesmo significado, que seja o de uma publicação não oficial e paratópica.

³ Assim, os fanzines não são encontráveis em bancas ou livrarias, mas sim em eventos culturais, feiras de publicações independentes e fanzinotecas, pois não têm licença para circulação oficial comercial.

⁴ A paratopia (junção de duas palavras gregas “*para*” + “*topos*”) significa algo que se encontra em paralelo a uma localização. Explico: os fanzines não existem como publicações oficiais, e sim, em paralelo (*para*) ao sistema capital de vendas de revistas, tendo assim um lugar (*topos*) extra-oficial como publicação, permitindo assim a paratopia da autoralidade de autores também não oficiais (leia-se, amadores, por exemplo).

estipulados como partes integrantes de um *modus operandi* a que se submeteria como uma revista-padrão: com editor, distribuição, venda, lucro etc, ou seja, tudo dentro de um sistema que denominamos como capitalista, ou neo-liberalista a visar lucro. Pois para este, uma publicação precisa seguir normas, valores, limites e temáticas endereçadas a que se obtenha uma “licença” profissional para ser comercializada, via editora, distribuidora e leitor final como público-cliente.

O fanzine – em sua essência - se liberta de todo este cerceamento e regramento e tem uma característica essencial que pode ajudar no desenvolvimento psíquico: prima pelo fraternal, pois o fanzine por não visar lucratividade, não traz o ímpeto da concorrência, ampliando o lado fraterno, já que colabora com idéias e faz com que os que o realizem desejem estreitar laços de amizade e trocas de idéias e expressividades artísticas, cambiando seus zines, sendo ideal para tal na área da educação.

Fig. 1: fanzines antigos, sendo o da esquerda, "The Comet #1, o primeiro fanzine.

Fonte: <https://factorzeroblog.wordpress.com/2019/01/19/zine-culture/>

Com estas informações, passemos agora ao histórico sucinto!

2. O FANZINE – VARIAÇÕES DE UMA MESMA MÍDIA

Foi a partir de 1929, nos Estados Unidos da América, que foram elaborados os boletins, via mimeógrafos, trazendo informações e contos amadores de fãs da ficção científica (FC), que eram trocados por seus leitores\produtores, tanto individualmente, como em duplas e\ou em grupos. Estes se utilizavam dos serviços postais (correios), pois obviamente, só muito depois vieram os computadores pessoais e a Internet. Tais publicações paralelas valorizavam a literatura da FC (fig. 1), e somente uma década depois - já em 1940 - tiveram um batismo ao serem denominados com o neologismo inglês de

*fanzines*⁵ para depois se espalharem pelo mundo, a partir das décadas de 1950 e de 1960. Isto foi logrado muito graças ao desenvolvimento da tecnologia, pois se inicialmente eram impressos por mimeógrafos antigos, com as melhorias tecnológicas de impressão, surgiram as fotocopiadoras inauguradas pela marca *Xerox*. Tais fatos mais a modernização tecnológica com avanços outros, aliados ao aumento das populações e viagens aéreas (bem como as tradicionais intercomunicações via cartas) facilitaram, baratearam e aumentaram exponencialmente a elaboração, difusão e consequente (re)conhecimento dos *fanzines*.

A partir das décadas de 1960 e 1970, os *shows* de *punk* e *rock*, especialmente pelos EUA e Inglaterra, promoveram uma abertura maior ao caminho *fanzineiro* ao divulgarem nos respectivos *zines* seus *shows*, lançamentos, eventos, entrevistas etc. Também auxiliaram no engrossamento da quantidade de *fanzines* as autopublicações de quadrinhos como as do *underground*, exemplificadas por Robert Crumb e sua famosa criação “Zap Comix” e seus contemporâneos. No Brasil, foi a partir de meados de 1965 que se iniciou a circulação de *zines*, mas inicialmente eram também chamados de boletins, e coincidentemente, na Espanha, lançou-se o primeiro *fanzine* em 1966, conforme assevera Alfons Moliné (2021).

Embora tenham surgido como boletins de intercomunicação entre fãs de FC, os *zines* passaram a trazer em pauta os quadrinhos, o *punk*, o *rock*, mas não só: também a literatura, a poesia, o cinema, a filosofia, a biografia, o libelo à liberdade, às minorias etc. Igualmente, podem se ver mixadas em suas páginas: textos, crônicas, bem como desenhos, cartuns, charges e HQs, poesias, experimentações com colagens e o que mais a criatividade permitir. Com isso, aproxima-se o conceito de arte: os *art-zines* (como no exterior), ou *artezines*, no Brasil, assim como os *biograficzines*⁶ daqui e que tratam da autobiografia (ou de temas estritamente pessoais) de seus autores. Os *fanzines* artísticos (*artezines*) também existem em variados formatos e temas (**fig. 2**), mas em geral seus autores os trabalham com mais complexidade visual e diversidade de materiais, de maneira próxima aos livros de artista. No mundo todo, são famosos os *minizines*⁷ de 8 páginas que se utilizam de apenas uma folha A-4, ou ainda os *microzines* do artista *zineiro* brasileiro Márcio Sno.

Interessante tornar claro também que, tais quais as bibliotecas e as *gibitecas* (que abrigam quadrinhos) e que pululam no Brasil, existem as *fanzinotecas*, nas quais ampliam-se os acervos de

⁵ O neologismo “Fanzine” se apropria de duas palavras, unindo-as e contraindo a segunda, quais sejam: ‘fan’ + ‘magazine’ (na tradução: fã + revista), ou seja, revista do fã.

⁶ Que equivalem aos *perzines* – *personal zines*, no exterior.

⁷ Existem vários formatos possíveis, dentre os quais, o *minizine*, que é um *fanzine* elaborado com uma folha de papel A-4, dobrada em 8 quadrantes, e com um corte no centro, que, após pronto, se apresenta em 8 pequenas páginas (e se o autor quiser, pode usar o verso como mais uma imagem única, como um pôster ou como se diz das páginas de aberturas dos quadrinhos tradicionais de *super-heróis*, como uma página “*splash-page*”, final).

fanzines, os quais vêm angariando espaços exclusivos para abrigá-los, como nas *fanzinetecas*, como são chamadas em Portugal e as *Zine libraries* como são conhecidas em países de língua inglesa.

A fanzinagem⁸, assim, vem produzindo cada vez mais, espaços em feiras e eventos, em diversos países, como nos EUA, Canadá, Inglaterra, Austrália, dentre outros, incluindo o Brasil, que tem como um de seus exemplos mais recentes, a “Feira e-cêntrica” e o “MOTIM – Mercado de produção independente” realizados ambos no estado de Goiás e Distrito Federal, respectivamente.

Fig. 2: foto com variados fanzines

Fonte: acervo pessoal do autor

Finalmente, aponto os fanzines adentrando à área do ensino e da educação, desde o fundamental, passando ao ensino médio e aportando na faculdade, e até na pós-graduação. Desta maneira, como na área das histórias em quadrinhos, tem havido um aumento no interesse em conhecer e trabalhar com os fanzines na área acadêmica, com pesquisas, TCCs, dissertações e teses, além de pós-doutoramentos⁹.

3. FANZINES NO ENSINO

Como relatei, tem havido muitas experiências na área da educação com interessantes resultados, enquanto outras vêm sendo desenvolvidas.

⁸ Muitos termos derivativos a partir de *fanzine*, são possíveis: fanzinagem, fanzinário, fanzinato etc.

⁹ Eu mesmo sou pós-doutorando na área de Arte e Cultura Visual pelo PPGACV da FAV-UFG, como bolsista do PNPd-CAPEs, com meu objeto atual de pesquisa sendo os fanzines de arte (os artzines).

Em 2021, constatei várias oficinas que aconteceram dentro do tema fanzine e educação, em especial, virtuais (principalmente devido à pandemia que obrigou a humanidade a restringir seu trabalho externo, trocando-o pelo remoto). Eu mesmo desenvolvi oficinas em vídeos dentro de um grupo de pesquisa de Educação Especial, a plataforma digital “Diálogos em Educação Especial”¹⁰.

Anteriormente, também trabalhei os fanzines com discentes da área do ensino da Pedagogia, e naquele período foram elaborados dois cursos de extensão que promoveram a prática da aplicação dos fanzines para a EJA – Educação para Jovens e Adultos, dentro do curso de Pedagogia da UEMG¹¹.

Assim, a este capítulo do livro, devido ao tema da matemática, resolvi proceder a uma pesquisa a fim de perscrutar percursos didáticos da área do ensino de exatas, relacionando-os à aplicação possível de fanzines e/ou afins, ao nível de educação e aprendizado escolar, principalmente à disciplina da matemática, conforme o tema principal ancorado ao livro.

Desta maneira, foram encontrados diversos artigos escritos e apresentados, bem como publicados em eventos acadêmicos, testemunhando as respectivas aplicações e utilizações de fanzines como partes integrantes de projetos integradores da didática da disciplina da matemática e afim (que, a despeito de sua importância, vem sendo acusada anos a fio, como de difícil absorção e compreensão por parte do alunado).

Com a pesquisa e constatação de diversos artigos tratando do tema, resolvi proceder a uma reflexão e resumo do teor dos projetos, de forma a instigar e informar possíveis discentes e/ou docentes que estejam ancorados na área da matemática e que venham buscar mais subsídios, traçando aqui subitens com as pesquisas e experiências que mais favorecem a aplicação do fanzines nas salas de aula contemplando a utilização dos zines na matemática.

4. O ENSINO DA MATEMÁTICA – MINHA EXPERIÊNCIA COMO ALUNO

Como tracei anteriormente, eu mesmo venho pesquisando e aplicando a utilização de fanzines para a área educacional – em especial na formação de professores. No momento, conforme elucidai anteriormente, atuo pesquisando os zines de arte no meu pós-doutorado, mas não me privo de buscar informações de outros que estejam trabalhando o tema dos fanzines na área educacional também. Assim, embora eu tenha elaborado e aplicado projetos para a EJA com a utilização dos fanzines, norteei

¹⁰ Veja mais em <https://www.uemg.br/comunicados-fae/7467-plataforma-digital-dialogos-em-educacao-especial>

¹¹ Para saber mais, consulte meu artigo “Projeto FanzinEJA: um projeto de extensão dentro da disciplina EJA no curso de Pedagogia de Campanha/MG” no e-book em <https://editora.uemg.br/component/k2/item/194-atuacao-docente#capitulos>

esta pesquisa para este capítulo do livro, buscando dados que possam demonstrar possíveis aplicações por outrem, na metodologia do ensino da ciência dos números.

E o mais interessante é que minha busca surtiu rapidamente respostas, tendo encontrado vários artigos corroborando tal utilização em salas de aulas ou até em outros locais, como bibliotecas, via projetos de extensão e até mesmo num canal de *youtube*, em que um professor explana a elaboração de um fanzine com história em quadrinhos para aprendizado da matemática (fig. 3).

Fig. 3: Elaboração do Fanzine em quadrinhos para Matemática

Fonte: <https://youtu.be/MYRNUmueN1s>

Portanto, como critério a que ilustre este texto, foram elencados, a partir de minha busca, alguns artigos e uma dissertação de mestrado que versam acerca da utilização dos fanzines na área matemática (e afim). Destes, um dos artigos eleitos expõe a aplicação de uma oficina de fanzine, mas não atinente à ciência da matemática. Pois como ocorreu durante o início e estabelecimento da pandemia, como prática de reflexão daquele período, pode-se auxiliar o professorado que venha a se deparar, a um curto, médio ou longo prazo, com futuros problemas que impeçam a manutenção de aulas em espaços físicos, mas que queiram saber como aplicar uma oficina fanzineira (virtual ou presencial), de qualquer tema, não somente atinente à área da matemática. Creio que tal artigo genérico sobre esta oficina pode ajudar, dada a situação em que se encontra o ensino, as dificuldades a que todos estão atinentes em se buscar soluções cada vez melhores para o didatismo e para as problemáticas que sempre se mantiveram em relação à complexidade na relação ensino-aprendizagem, ainda mais que corrobore no ensino não-presencial como possibilidade.

Pois estes empecilhos apontam para uma busca incessante em que pesquisadores, professores e pedagogos não medem esforços em aprimorar a área da educação promovendo a discussão de métodos e materiais que ajudem nesta melhora das didáticas, e em especial, a da

matemática – tida por muitos alunos como de difícil assimilação e compreensão, conforme aqui já asseverado.

Eu mesmo tive uma experiência complicada quando era um aluno escolar: até minha quarta série do antigo primário¹² (nasci em 1967), eu segui razoável no entendimento da disciplina. Antes, mesmo, decorei as tabuadas, assimilando-as: minha mãe elaborou todas as multiplicações em tabelas de papelões e me fez decorá-las em vários dias, quando eu tinha 7 anos. A seguir, até meus 10 anos, eu já conseguia compreender as quatro operações e algumas questões básicas do universo numeral. Depois, na quinta-série, houve uma cisão entre mim e a professora da referida disciplina, que causou uma dificuldade em continuar o entendimento das operações matemáticas subseqüentes (isto, inclusa a minha percepção de que sua didática não era boa). A ruptura se deu porque a professora me recriminou por ter feito desenhos à lousa, e me acusou de gastar giz à toa (eu gostava de desenhar dinossauros, e após fazê-los na lousa, durante um intervalo entre as aulas, os desenhos permaneceram no quadro, pois amigos meus não deixaram que os apagasse, convencendo-me de que a professora iria apreciá-los). Bastou esta tremenda reprimenda dada por ela que a mim – então, um menino de 11 anos - ao receber tal bronca à frente de toda uma sala, tomei ojeriza pela disciplina (e pela professora). Esta ruptura acarretou uma quebra no meu desenvolvimento de compreensão da matemática, que infelizmente, se arrastou pelos anos seguintes, culminando na minha formação escolar (até o final do 2º grau), sempre com dificuldades em compreender muitas questões e operações da matemática. Não posso também me deslindar de dizer que jamais entendia as ausentes relações do que estávamos sendo submetidos com tais aprendizados e nossa realidade cotidiana. Faltava, a mim, o porquê de nos impingirem tais informações, sem entendermos as ligações (e as razões)!

4.1. O FANZINE NA MATEMÁTICA – EXPERIÊNCIAS DE OUTREM

Enfim, estas questões que reverberaram em mim, ainda despontam aos que estão no ensino em geral, pelo que tenho visto e vivido, em especial na área da matemática, conforme constatei ao buscar e ler artigos trazidos por educadores que expuseram suas buscas por aprimoramento da didática – em especial, no caso da matemática – conforme se constata, inclusive, ao verificar estes vários artigos que trazem possibilidades de melhora para a didática, nos casos, utilizando-se de fanzines, como veremos a seguir, em que elenco resumidamente as experiências desenvolvidas e compartilhadas pelos autores dos respectivos textos encontrados na minha busca. Cada uma das quatro experiências a seguir tem um autor (ou grupo de autores) que utilizaram o fanzine e escreveram

¹² O atual quinto ano do ensino fundamental.

textos (e uma dissertação de mestrado), expondo suas experiências em eventos acadêmicos. Creio que tais experiências narradas neste capítulo deste livro poderão auxiliar outros educadores e licenciandos em quaisquer áreas, mas em especial na de matemática (tônica deste livro) a que possam ter novas idéias para aprimoramento e solução de problemas em suas respectivas didáticas, ao conhecerem e se familiarizarem com as narrativas cujas didáticas descritas empregam os fanzines como recursos didático-educativo-criativos, motivacionais, como se coloca a seguir (ao que denominarei de “experiênciazines”¹³).

4.1.1. Experiênciazine 1

A pesquisadora Wanderleya Nara Gonçalves Costa (2012) é uma das que viram a importância do fanzine como recurso criativo e didático. Ela, ao abordar a questão de diferentes formas e estratégias de mediação a fim de aprimorar o entendimento do potencial da matemática, constatou que

os fanzines são úteis para indicar diferentes usos e contextos para os conteúdos matemáticos. Ainda segundo os futuros professores, os fanzines permitem expressar problemas matemáticos em diferentes linguagens e podem tornar a aprendizagem matemática mais prazerosa e criativa (COSTA, 2012, p.1)

A constatação da pesquisadora deriva do fato de que, tendo percebido que os fanzines já vêm sendo utilizados na área de ensino da língua portuguesa e de artes, fez os futuros licenciandos de outras áreas, como na de matemática, indagarem¹⁴ se haveria possíveis contribuições por parte do uso de fanzines no ensino desta disciplina escolar. Estas indagações que correspondem a uma busca por melhoras no ensino e na didática, provêm de uma pesquisa em andamento, que envolveu duas instituições trabalhando com os licenciandos:

A pesquisa fez parte de um conjunto de ações que congregam o Ensino, a Pesquisa e a Extensão no âmbito dos trabalhos no grupo PET Matemática Araguaia, do Campus Universitário do Araguaia, da Universidade Federal de Mato Grosso (financiado pelo MEC/SESu/SECAD) e no Programa “O laboratório de ensino e as mídias na formação de professores que ensinam matemática na educação básica” (COSTA, 2012, p.3)

¹³ Denominarei como experiênciazines, estes próximos 4 subitens.

¹⁴ Creio que, obviamente, aos que tomaram contato com os fanzines, o que já é um fato não corriqueiro, seja como informação popular, menos ainda na área acadêmica, pois fanzines, como já adiantei antes, são em geral, desconhecidos.

Tais participações dos licenciandos em ações como esta, se justificam, segundo o artigo de Costa (2012) para estimular vivências de distintas experiências a que possam reconstruir suas práticas na docência. Com isto, foram convidados a produzir zines, e ao refletirem às possibilidades como instrumento de ensino-aprendizagens de matemática, participaram também de oficinas em que puderam produzir seus fanzines.

Na primeira oficina, ao iniciar os trabalhos, os licenciandos assistiram dois vídeos sobre fanzines ("Afim, o que é um Fanzine?" e "Como fazer um Fanzine", disponíveis no Youtube). Em seguida, receberam uma lista de problemas relativos a conteúdos matemáticos específicos abordados nas séries finais do Ensino Fundamental; cada um dos estudantes deveria escolher um problema e, a partir dele, elaborar o seu fanzine. Os licenciandos deveriam 'recontar' as histórias por meio do fanzine, entretanto, mais que isto, tinham também que resolver as questões matemáticas relacionadas a elas. Quando os fanzines estivessem prontos, seriam expostos para alunos da disciplina e depois incorporados ao acervo do Laboratório. (COSTA, 2012, p.3)

Também em outro artigo, Wanderleya N. G. Costa e Admur Severino Pamplona (2012) explanam que os licenciandos passaram a discutir suas escolhas e alguns até decidiram resolver não só os seus problemas, mas também os dos outros (**fig. 4**), o que reflete uma característica principal do fanzinato: o caráter fraternal em que os autores se ajudam, sem esperar recompensas ou ganhos (mesmo financeiros). Nas discussões, os pesquisadores expõem que os estudantes chegaram a "diferentes soluções para um mesmo problema e também formas de tornar o texto mais elucidativo para o leitor" (COSTA, 2012, p. 3) e "também transitaram melhor entre a linguagem formal e a informal, com relação ao trabalho em sala de aula" (COSTA e PAMPLONA, 2012, p. 10), tendo havido socialização de idéias relacionada à linguagem matemática e cotidiana, incentivando a escrita. Costa (2012) ainda explana que, como nem todos haviam finalizado os fanzines, alguns vieram na aula seguinte expondo que houve interesse por parte de parentes, que ficaram curiosos ao ver os zines sendo finalizados nas casas, pois queriam acompanhar a realização e finalização para saberem as soluções das questões propostas neles. Por fim, Costa (2012) expôs que sob o ponto de vista dos futuros professores, a contribuição desta experiência com os fanzines propiciou:

Fig. 4: Fanzines dos discentes que abordam a resolução de problemas, segundo os autores.

Fonte: Costa e Pamplona (2012).

- a) incentivar a produção textual no qual a linguagem matemática, a linguagem cotidiana, a linguagem imagética e as representações gráficas interagem amplamente,
- b) indicar diferentes usos/contextos para os conteúdos matemáticos;
- c) tornar a aprendizagem matemática e, em especial, a resolução de problemas, mais prazerosa e criativa. (COSTA, 2012, p. 4)

Como na elaboração dos fanzines também houve a inserção de imagens e figuras, é mister advertir que foram apontadas algumas vantagens pelos licenciandos, dentre as quais, conforme relata Costa (2012) “a possibilidade de uso de diferentes linguagens (matemática, gráfica, coloquial e imagética) para se discutir problemas matemáticos em variados contextos”, o que corrobora a que se possa usar os zines como parte desta didática “fanzineira”.

4.1.2. Experiênciazine 2

Aqui em outra experiência, a pesquisadora Tatiana Oliveira (17/10/2018) detectou que a matemática é um aprendizado que se torna obstáculo para algumas pessoas.

Basta rememorar o que descrevi anteriormente, acerca de minha própria experiência, que acabou se tornando como uma bola de neve, a cada ano escolar, em que se avolumava a complexidade da disciplina e que se tornava mais difícil ainda meu acompanhamento e entendimento, visto que a perda das noções básicas havia sido iniciada desde a quinta série escolar, corroborando para esta somatória de obstáculos à minha absorção subsequente das explicações do universo matemático.

Assim, Oliveira (17/10/2018) conseguiu, segundo seu relato, desenvolver a confecção de fanzines como instrumento a tornar mais atraente o ensino da matemática, engajado no cotidiano, pois na elaboração dos fanzines também integrava conceitos como números, ordem, códigos, contagem e medidas, todos itens retirados dos jornais que compunham o fanzine elaborado (fig. 5), conforme ela mesma destaca que

A produção lúdica de fanzines na escola trouxe resultados satisfatórios, pois durante sua confecção, as/os estudantes questionavam se as palavras por elas/es escolhidas estavam dentro da temática, o que ocasionava uma discussão do assunto debatido anteriormente em sala. Assim, os conceitos sobre números apresentaram uma ressignificação para o cotidiano de cada um. (OLIVEIRA, 17/10/2018)

Fig. 5: zine elaborado pelos alunos de Oliveira

Fonte: Oliveira, 17/10/2018

A autora considerou que a produção de fanzines se desenvolveu devido à questão de buscar interesse e gosto pela matemática. Ela aplicou a experiência com o intuito de aprimoramento sobre conjuntos numéricos às turmas do Ensino Médio 1, 2 e 3, de manhã e à noite, na Escola Estadual Eleanor Roosevelt, em Recife (PE), durante dois dias seguidos em maio de 2018.

Foi possível, com isso, que os alunos percebessem que há diversos conceitos na matemática, que estão presentes em suas vidas diárias. Novamente e tal qual a experiência 1 de Wanderleya Costa e Admur Pamplona, aqui narrada anteriormente, Oliveira (17/10/2018) também constatou que pela montagem com recorte e colagem com palavras e imagens dos jornais, além de propiciar prazer na leitura e pesquisa, houve um estímulo à socialização coletiva pois que os alunos se uniram ao desafio de uma produção conjunta, fazendo com que esta ludicidade metodológica direcionasse o conteúdo numeral matemático de maneira não só harmoniosa como cooperativa.

4.1.3. Experiênciazine 3

Neste trabalho, a pesquisadora Joana Darc de Souza (2017) relata seu projeto prévio como assistente da Biblioteca Seccional do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (da UFG), tendo estudado os processos de leitura de alunos do 6º ano do ensino fundamental do CEPE-UFG, com a intenção de ampliar a comunidade de leitores e pesquisadores, e sem escusar-se da elaboração e leitura de fanzines:

Com a orientação de meu orientador Prof. Dr. Marcos Antônio e as leituras na disciplina Fundamentos metodológicos de Ciências e Biologia vim elaborando uma observação participante no ambiente da biblioteca citada, de modo que foi possível produzir um desenho, a priori, de alguns problemas relativos à biblioteca e ao público que queremos estudar. (SOUZA, 2017)

A partir daí, a pesquisadora continuou seu trabalho e desenvolveu sua dissertação “O fanzine como estratégia pedagógica para o ensino da geometria na educação básica” ao Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG, tendo como pesquisa o objetivo de elaborar um fanzine pedagógico que abordasse a geometria na Educação Básica. Para tal intento, ela definiu três objetivos especificados:

O primeiro foi a elaboração de uma estratégia pedagógica que possibilitasse a compreensão da geometria pelos alunos da Educação Básica por meio do fanzine pedagógico; o segundo, foi a construção de dois fanzines pedagógicos a partir da estratégia pedagógica elaborada; e, por último, a realização de uma intervenção na sala de aula com um dos fanzines pedagógicos buscando compreender os efeitos produzidos na aprendizagem dos alunos e avaliar suas possibilidades. (SOUZA, 2020)

Tal desígnio foi realizado por Souza, na época ainda como mestranda, no CEPAE-UFG com alunos do 6º ano da Educação Básica. A intenção era a de trazer “o fanzine do campo da comunicação para o pedagógico, como um facilitador na aprendizagem da Geometria” (SOUZA: 2020, p.193). No entanto, o interessante da proposta levou em conta também uma desconstrução do fanzine, tirando-o de sua origem comunicacional para a área educacional com uma estratégia pedagógica, considerando a proposta interdisciplinar entre arte e geometria. Para o intento, Souza elaborou uma poética com dois fanzines, nomeando-os como “Zine Poma-código Fome” (fig. 6) e “Fan-Geometric-Zine”. Destes,

apenas o primeiro foi trabalhado em uma aula de 90 minutos, em que se observou a participação dos alunos do 6º ano. Segundo a autora do conceito:

Observamos um estranhamento inicial, pela expressão dos alunos ao ver um objeto não identificado por eles, como fora um enigma a resolver, o que é muito natural, devido à estrutura física do objeto, e seu formato propositalmente geométrico, diferenciado, sanfonado e colorido. (SOUZA, 2020, p.194)

Fig. 6: Fotos do “Zine Poema-Código Fome”

Fonte: Souza, 2020.

Mas ela ainda relata que o estranhamento foi breve e os alunos fizeram a atividade, conforme o caminho delineado, constatando a funcionalidade do fanzine como estratégia pedagógica inserida na interação dos grupos, na comunicação, criatividade e percepção, ajudando na cognição e memórias e conhecimentos matemáticos (fig. 7).

Fig. 7: Uma das elaborações de um aluno, como forma-poética.

Fonte: Souza, 2020, p. 132.

Por fim, concluiu Souza (2020) junto a seus alunos, que o fanzine é um objeto multidisciplinar, por possibilitar uma didática e complexidade vivencial no processo-aprendizagem comum a todos. A pesquisadora, posteriormente, apresentou os resultados de sua pesquisa, junto a Gonçalves Jr. em um evento acadêmico (SOUZA; GONÇALVES JÚNIOR, 2021), divulgando melhor sua proposta didática com a utilização dos fanzines no auxílio ao ensino da matemática e geometria.

4.1.4. Experiênciazine 4

Apesar deste último trabalho aqui listado não se ater ao tema da matemática, é interessante expô-lo devido à sua recente realização como auxílio didático, dentro, inclusive, de um período pandêmico. Os autores/pesquisadores Evelyn Raquel Carvalho, Lucas Paulatti Kassar, Clóvis Wanzinack e Maria Sara de Lima Dias explanam no artigo que o trabalho se desenvolveu como um projeto de ação extensionista da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), mas realizada em modo remoto com dois encontros tendo a participação de 36 pessoas, dentre estudantes, professores e comunidade em geral (CARVALHO, 2021). Objetivaram difundir o fanzine “como uma mídia alternativa passível de publicação independente, e também como prática pedagógica de reflexão sobre a realidade vivida no período pandêmico” (CARVALHO, 2021, p.79). Segundo os autores, no primeiro encontro houve a explanação em informações técnicas e concernentes ao objeto fanzine e no segundo as pessoas apresentaram suas produções, descrevendo a elaboração, os recursos e potencialidades do exercício: “a proposta resultou em nove fanzines, cujos conteúdos concentraram-se nos seguintes temas escolhidos pelos/as participantes: identidade; economia; política; meio ambiente; isolamento social e aulas online” (CARVALHO, 2021, p.79).

Fig.8: Foto encaminhada via Whatsapp por F.

Fonte: Carvalho, 2021, p. 88

Fig. 9: Fotos do fanzine de W.

Fonte: Carvalho, 2021, p.89.

Conforme se verifica nas figuras 8 e 9, os temas realmente refletem itens conforme apontados por Carvalho (2021), desde a questão da economia (**fig. 8**) até isolamento social e a sanidade da mente (na **fig. 9**, vê-se alusão à pintura de Edward Munch em “O Grito”).

Assim, demonstra-se por esta experiência que os fanzines servem, obviamente a quaisquer temáticas, embora o enfoque neste meu capítulo do livro seja especialmente o trato com a disciplina da matemática, conforme se verificou também nas três experiênciazines anteriores aqui relatadas pelos respectivos autores que as expuseram em artigos e em uma dissertação de mestrado.

5. CONSIDERAÇÕES matemáticozineiras

Fanzines são mídias que vieram na esteira do século passado, como algo inovador, livre de cerceamento (e que não visa lucro dentro do sistema). Assim como as HQs, os zines chegaram como “ilustres desconhecidos” que, aos poucos foram arrefecendo preconceitos e com isto ampliando seu foco, ao adentrarem na área da educação, pois permitem um envolvimento mais abrangente e criativo dentro do ensino-aprendizagem (embora a premissa primeva de um fanzine seja não ter vínculo com nada dentro do sistema, que não seja sua liberdade de acesso e difusão, e sem a pretensão de gerar lucro ou competição).

Com isto, vêm os fanzines ingressando paulatinamente no ensino cartesiano, derrubando padrões enrijecidos, pois suas possibilidades de manufatura criativa permitem um maior engajamento do alunado ao realizá-lo, seja individual, em dupla, ou grupalmente, de maneira criativa e interdisciplinar! Basta presenciar, por exemplo, no filme “Pro dia nascer feliz” (2006), uma elaboração na aula em que a professora conduz a produção de um fanzine com seus alunos, ou mesmo minha

experiência ao aplicar o Projeto FanzinEJA junto a discentes da UEMG, num projeto de extensão dentro do curso de Pedagogia para estudantes do ensino de jovens e adultos para escolas da Cidade de Campanha-MG (ANDRAUS, 2020).

Com isto, tem crescido sua visualização dentro da área acadêmica em geral, especialmente chamando a atenção de pedagogos e educadores de diversas disciplinas, em que projetos são elaborados e postos em prática, como os vistos neste capítulo, especialmente focando aqui o ensino da disciplina da matemática, uma das mais carentes de empatia pelo alunado em geral.

É assim que para este livro nomeei de “MatemáticaZine”, buscando aproximar o que chamei de experiênciazines relatadas pelos professores que as verteram em artigos (e dissertação de mestrado) e as vêm apresentando ao público acadêmico, trazendo mais possibilidades de o fanzinato ingressar à sala de aula, especificamente, neste caso, no ensino da área de matemática e afim, propiciando mais referenciais teóricos e práticos aos professores e licenciandos.

Isto tudo imbuído, como se percebe, de interdisciplinaridade e liberdade de (co)existir ao sistema de ensino, conforme o é a tônica de um fanzine.

E que seja fruído/sorvido pelo futuro “leitor/fruidor”, tanto pelo docente como o discente, em que ao realizar e/ou ler um zine, que possa esta revista paratópica não apenas ser lida, mas percebida em todo seu conceito (incluindo sua forma e possibilidades de arranjos manufatureiros), pois é nos fanzines que, além da distribuição de sua copiagem, importam a sua própria troca entre seus idealizadores/leitores e escambo de suas ideias, bem como a fraternidade intrínseca no processo, como um todo.

BIBLIOGRAFIZINE

ALVES, Vânia Maria Siqueira e PEREIRA, Joana Beatriz Barros (orgs.). **Atuação docente em espaços públicos extraescolares de aprendizagem**. Belo Horizonte: EdUEMG, 2020. Disponível em: <https://editora.uemg.br/images/livros-pdf/catalogo-020/Atuacao_docente/2020_atuacao_docente.pdf>. Acesso em 20/04/2022. >ISBN978-65-86832-02-0.

ANDRAUS, Gazy. Projeto FanzinEJA: um projeto de extensão dentro da disciplina EJA no curso de Pedagogia de Campanha/MG. *In*: CARVALHO, Márcio Eurélio Rios de; ALVES, Vânia Maria Siqueira e PEREIRA, Joana Beatriz Barros (orgs.). **Atuação docente em espaços públicos extraescolares de aprendizagem**. Belo Horizonte: EdUEMG, 2020. Disponível em: <https://editora.uemg.br/images/livros-pdf/catalogo-020/Atuacao_docente/2020_atuacao_docente.pdf>. Acesso em 20/04/2022. > ISBN 978-65-86832-02-0. (capítulo de livro).

ANDRAUS, Gazy; SANTOS NETO, Elydio dos. Dos Zines aos BiograficZines: compartilhar narrativas de vida e formação com imagens, criatividade e autoria. In MUNIZ, Cellina (org.). **FANZINES – Autoria, subjetividade e invenção de si**. Fortaleza/CE: Editora UFC, 2010.

CARVALHO, Evelyn Raquel *et al.* Oficina de fanzine na pandemia. In: **Divers@ - Revista Eletrônica Interdisciplinar**. Matinhos, v. 14, n. 1, p. 79-91, jan./jun. 2021. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/diver/article/view/78866/44067>. Acesso em: 12/04/2022.

COSTA, Wanderleya Nara Gonçalves. OS FANZINES COMO FORMA DE MEDIAÇÃO PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA. Pôster in: **3º SIPEMAT – Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática**. Fortaleza/CE, Faculdade 7 de setembro. 26 a 29 jun. 2012. Disponível em: <https://proativa.virtual.ufc.br/sipemat2012/papers/126/submission/director/126.pdf>. Acesso em: 12/04/2022.

COSTA, Wanderleya Nara Gonçalves; PAMPLONA, Admur Severino. O USO DOS FANZINES NA FORMAÇÃO DOCENTE E NO ENSINO DA MATEMÁTICA. In: **3º SIPEMAT – Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática**. Fortaleza/CE, Faculdade 7 de setembro. 26 a 29 jun. 2012. Disponível em: <https://proativa.virtual.ufc.br/sipemat2012/papers/124/submission/director/124.pdf>. Acesso em: 12/04/2022.

MAGALHÃES, Henrique. **O que é fanzine**. Ed. Brasiliense: São Paulo, 1993.

MOLINÉ, Alfons. Datos para una Historia de los Fanzines en España. In: ANDRAUS, Gazy e MAGALHÃES, Henrique. **Fanzines, artzines e biograficzines – publicações mutantes** (orgs.). Série Desenrêdos, nº14, PP. 126-142. *e-book*. Goiânia: FAV-UFG, 2021. Disponível em: <https://culturavisual.fav.ufg.br/p/6214-colecao-desenredos>, Direto: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/459/o/Desenredos_14.pdf e/ou: <https://marcadefantasia.com/parceiros/fanzines-publicacoesmutantes/fanzines-publicacoesmutantes.htm> ou Direto: <http://bit.ly/fanzines-publicacoesmutantes>

OLIVEIRA, Tatiana Maria Domingues de. Fanzine como proposta metodológica de ensino da matemática. In: Anais do **V CONEDU – Congresso Nacional de Educação**. – GT 13. Educação e Matemática. 17/10/2018. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/47417>. Acesso em: 12/04/2022.

PRO dia nascer feliz. Direção: João Jardim. Coprodução: Globo Filmes, Tambellini Filmes, Fogo Azul Filmes. 88 min. Brasil, 2006. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nvsbb6XHu_I; Acesso em 10/02/2018.

RASEDU Teacher & Student. **Fanzine para Matemática - Quadrinhos**. Youtube, [2019?]. Disponível em: <https://youtu.be/MYRNUMueN1s>. Acesso em: 12/04/2022.

SNO, Márcio. **O universo paralelo dos zines**. São Paulo, SP: Timozine, 2015. 120 p.

SOUZA, Joana Darc de. O Fanzine como estratégia interdisciplinar para o ensino da leitura e da Matemática. In: **XXI EBRAPEM**. - Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática. GDnº9 – Processos Cognitivos e Linguísticos em Educação Matemática. 2 A 4 NOV. 2017. Pelotas-RS. Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/xxiebrapem/files/2018/10/gd9_joana_sousa.pdf. Acesso em: 12/04/2022.

SOUZA, Joana Darc de. **O fanzine como estratégia pedagógica para o ensino da geometria na educação básica**. Dissertação de mestrado do Programa de Pós-graduação em Ensino na Educação Básica (CEPAE). Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2020. Disponível em: <https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/10841>. Acesso em: 12/04/2022.

SOUZA, Joana Darc de; GONÇALVES JÚNIOR, Marcos Antonio. Fanzine Pedagógico: uma estratégia para o ensino de Geometria na Educação Básica. *In*: FARIA, Elisabeth Cristina de; GONÇALVES JÚNIOR, Marcos Antonio; MORAES, Moema Gomes. **A Educação Matemática na Escola: pesquisas e práticas goianas** [E-book]. – Goiânia : Cegraf UFG, 2021. Disponível em: https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/ebook_a_educacao_matematica_na_escola/16.html. Acesso em: 12/04/2022.